

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 261 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив..... 256
Максудова Шахзода

ПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

ORCID: 0009-0006-7548-4072

Максудова Шахзода

Преподаватель кафедры управления
Международная школа финансов, технологий и науки

Аннотация: В статье рассматривается роль управленческого учета как инструмента для интеграции экологических и социальных инициатив в бизнес-стратегии компаний. Основное внимание уделено международным экологическим инициативам, применению управленческого учета в рамках устойчивого развития и законодательным изменениям в Узбекистане. Делается вывод о необходимости внедрения методов экологического учета и оценки эффективности экологических проектов для повышения конкурентоспособности и долгосрочной прибыльности компаний.

Ключевые слова: управленческий учет, устойчивое развитие, экологическая ответственность, учет экологических затрат, зеленая экономика.

Annotatsiya: Maqolada boshqaruv hisobining barqaror rivojlanishga erishish va ekologik javobgarlik tashabbuslarini amalga oshirishdagi o'rnini o'rganiladi. Xalqaro ekologik standartlar, O'zbekistondagi qonunchilikdagi o'zgarishlar va korxonalar hisob tizimlariga ekologik omillarni integratsiya qilish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: boshqaruv hisobi, barqaror rivojlanish, ekologik javobgarlik, ekologik xarajatlar hisobi, yashil iqtisodiyot.

Abstract: The article explores the role of managerial accounting in achieving sustainable development and implementing environmentally responsible initiatives. It examines international environmental standards, legislative changes in Uzbekistan, and the integration of environmental factors into enterprise accounting systems.

Key words: managerial accounting, sustainable development, environmental responsibility, environmental cost accounting, green economy.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобальных вызовов, таких как изменение климата, истощение природных ресурсов, социальное неравенство и ускоренная урбанизация, управленческий учет становится ключевым инструментом интеграции экологических и социальных инициатив в бизнес-стратегии. Он позволяет компаниям не только эффективно управлять финансовыми ресурсами, но и учитывать экологические риски, оценивать воздействие на окружающую среду, а также оптимизировать использование природных ресурсов. Более того, управленческий учет способствует формированию долгосрочных устойчивых стратегий, направленных на минимизацию углеродного следа, внедрение энергоэффективных технологий и продвижение принципов циркулярной экономики.

Использование данных и аналитики в рамках управленческого учета помогает компаниям принимать обоснованные решения, обеспечивая баланс между экономическими интересами и социальной ответственностью. Таким образом, управленческий учет играет важную роль в достижении устойчивого развития и укреплении конкурентных позиций бизнеса в условиях новой экономической реальности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Управление экологическими инициативами на международном уровне представляет собой процесс разработки и внедрения стратегий, программ и практик, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду. Эти инициативы охватывают широкий спектр аспектов, включая снижение выбросов парниковых газов, эффективное использование ресурсов, защиту биоразнообразия и продвижение устойчивого развития. Международное управление экологическими инициативами также предполагает сотрудничество между государствами, компаниями и международными организациями для достижения глобальных экологических целей.

Парижское соглашение по климату (2015) внесло значительный вклад в решение климатических проблем, установив цель удержания глобального потепления в пределах 1,5–2 градусов Цельсия¹. Согласно данным, более 190 стран обязались сократить выбросы углекислого газа, а объем выделенных средств на климатическую адаптацию и устойчивое развитие составил миллиарды долларов, что свидетельствует о масштабности этого документа. Оно устанавливает обязательства для стран по сокращению выбросов и поддержке устойчивого развития.

Исследователи Сара Л. О'Хара и Дэвид Дж. Стинсон подчеркивают ключевую роль управленческого учета в интеграции экологической и социальной ответственности в стратегическое и операционное управление. Они акцентируют внимание на необходимости использования устойчивых учетных систем для достижения целей долгосрочного развития, что позволяет компаниям снижать экологическое воздействие, улучшать прозрачность и достигать конкурентных преимуществ.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В методологии исследования для сбора данных использовались официальные статистические источники по экономическим и экологическим показателям, корпоративные отчеты и материалы международных организаций. В процессе анализа применялись экономико-статистические методы и сравнительный подход для выявления взаимосвязи между экологической ответственностью и экономической эффективностью. На основе полученных результатов оценивалась эффективность управленческих решений.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современные вызовы, связанные с изменением климата, загрязнением воздуха, истощением природных ресурсов и повышением социальной ответственности бизнеса, требуют от компаний не только экономической эффективности, но и внимания к вопросам устойчивого развития. Среди наиболее актуальных аспектов социальной ответственности бизнеса выделяются: обеспечение достойных условий труда, соблюдение прав человека, развитие локальных сообществ, поддержка экологических инициатив, а также повышение прозрачности корпоративного управления. В этой связи управленческий учет становится не просто инструментом для отслеживания финансовых показателей, но и важным элементом стратегического планирования, включающего экологические и социальные аспекты.

Современные компании сталкиваются с растущим давлением, требующим учета экологических издержек, связанных с их деятельностью. Эти издержки включают выбросы углекислого газа, загрязнение воды и воздуха, потребление ресурсов и утилизацию отходов. Компании должны принимать меры для минимизации этих издержек, внедряя устойчивые практики и технологии, чтобы снизить свое воздействие на окружающую среду.

В таких условиях предприятия обязаны внедрять эффективные механизмы для минимизации образования отходов. Одной из важных задач является эффективное распределение и управление материалами, подлежащими утилизации. Это включает:

- Сокращение отходов, позволяющее компаниям уменьшать их объем, оптимизируя производственные процессы, внедряя принципы «нулевых отходов» и перерабатывая материалы в новых продуктах.
- Организацию систем сортировки и переработки отходов для повторного использования материалов, что снижает потребность в новых ресурсах.
- Внедрение материалов, которые легче перерабатываются или являются биоразлагаемыми, что уменьшает нагрузку на экологическую систему.
- Повышение энергоэффективности на всех этапах производственного процесса, что помогает сократить выбросы и снизить эксплуатационные расходы.

¹ Парижское соглашение от 12.12.2015 г.

- Заключение сотрудничества с экологическими организациями и экспертами для внедрения лучших практик и соответствия нормативным требованиям в области экологии.

В Узбекистане важным шагом в решении экологических вопросов стало принятие Кодекса об административных правонарушениях (2020), ужесточившего контроль за соблюдением экологических норм. Нарушения, такие как загрязнение воды, воздуха и несанкционированные выбросы, могут привести к штрафам и административной ответственности. В этих условиях компаниям необходимо внедрять эффективные механизмы для минимизации образования отходов и управления материалами, подлежащими утилизации.

В 2020 году был принят Закон Республики Узбекистан «О химических веществах», который регулирует вопросы обращения с химическими веществами на территории страны. Он предназначен для обеспечения безопасного использования, производства, транспортировки, хранения, утилизации химических веществ, а также для предотвращения их негативного воздействия на здоровье людей и окружающую среду.

В 2021 году был принят Указ президента Республики Узбекистан №ПП-6097 «О стратегии экологического развития Республики Узбекистан на 2021–2030 годы». Этот документ направлен на совершенствование управления природными ресурсами, развитие экологии через устойчивое использование природных ресурсов и внедрение зеленых технологий. Управленческий учет в этом контексте становится важным инструментом для реализации экологически ответственных инициатив и оценки их эффективности.

Для эффективного управления утилизацией и минимизации экологических издержек компании должны внедрять системы экологического менеджмента, следовать законодательным инициативам и разрабатывать долгосрочные стратегии устойчивого развития (Рис. 1).

Рис. 1. Вес переработанных материалов в тоннах.

На представленном графике показаны данные о национальном уровне переработки отходов и объеме переработанных материалов в тоннах. В 2019 году переработано 1 399 934 тонны, в 2020 году – 1 025 926 тонн, в 2021 году – 1 698 161 тонна, в 2022 году – 2 200 000 тонн, а в 2023 году – 2 619 000 тонн. Таким образом, уровень переработки в 2023 году по сравнению с 2019 годом составил 87,1 %.

Устойчивое развитие предполагает баланс между экономическими, экологическими и социальными аспектами. Использование управленческого учёта позволяет компаниям оценивать и контролировать экологические риски, разрабатывать стратегии для сокращения углеродного следа и повышения энергоэффективности. Важно, чтобы управленческий учёт включал анализ экологических затрат, таких как расходы на внедрение зелёных технологий и систем энергосбережения.

Для успешного внедрения экологически ответственных инициатив важна не только их реализация, но и правильная оценка эффективности. Прежде всего, необходимо анализировать затраты и выгоды, чтобы оценить, насколько оправданы экологические инициативы в долгосрочной перспективе. Это включает как прямые, так и косвенные выгоды, такие как улучшение репутации компании, снижение риска экологических штрафов и повышение лояльности потребителей.

Многие компании уже успешно используют управленческий учёт для реализации экологически ответственных инициатив. Например, организации, занимающиеся переработкой отходов, внедряют специальные системы учёта для отслеживания объёмов переработанных материалов и их влияния на себестоимость продукции. Крупные производственные компании применяют учёт энергозатрат для оптимизации потребления энергии и снижения углеродного следа. Примером может служить использование специализированных программных решений для учёта и контроля энергоэффективности.

В Узбекистане активно продвигается концепция «зеленой экономики», направленная на использование возобновляемых источников энергии, снижение углеродных выбросов и улучшение управления отходами. Управленческий учёт, интегрирующий экологические затраты, такие как расходы на внедрение солнечных и ветровых энергетических систем, играет важную роль в достижении этих целей (Табл. 1).

Таблица 1. «Загрязняющие вещества, выброшенные в атмосферу».

Регионы	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Республика Узбекистан	975.1	1008.2	853.5	883.7	952.8	924.4	908.7	873.6	763.2
Республика Каракалпакстан	32.8	30.6	37.7	34	37.2	28.9	31.4	21.1	9.8
Андижанская область	18.5	36.7	15.8	15.9	14.3	11.5	4.9	17.3	10.5
Бухарская область	55.6	58.5	63.8	74.8	69.1	37.1	44.8	35.6	30.7
Джизакская область	70.2	63.4	5.2	11.8	4.3	3.4	2.9	27	29.5
Кашкадарьинская область	176.3	167.9	165.7	152.2	140.4	128.1	132.2	115.7	117.7
Навоийская область	47	57.4	44.1	49.9	43.6	48.4	68.6	41.6	35
Наманганская область	7.8	15.8	15.9	15.2	15.8	15	24	7.4	5
Самаркандская область	54.7	51.6	37.2	52.1	44.2	52.7	39.4	38.7	39.4
Сурхандарьинская область	3.1	3.2	3.2	5.1	6.9	6.5	7.1	7.3	7.4
Сырдарьинская область	66.1	68.9	59.6	60.5	47.8	71.8	45.7	49.1	3.1
Ташкентская область	370.6	318.7	302.9	336.6	397.9	430	425.4	438	430.1
Ферганская область	38.9	103.2	60.1	53.2	49.6	50.5	46.5	49.5	26.4
Хорезмская область	5	5.2	9.2	7.1	7.2	6.8	7.2	4.5	3.4
город Ташкент	28.5	27.1	33.1	15.3	74.5	33.7	28.6	20.8	15.2

В таблице представлены данные о выбросах загрязняющих веществ в различных регионах Узбекистана. В числе лидеров по выбросам находятся Ташкентская, Кашкадарьинская и Самаркандская области. Эти показатели подчеркивают необходимость усиления мер по снижению выбросов и повышению энергоэффективности.

Уделяемое внимание в нашей стране **снижению углеродных выбросов** и повышению энергоэффективности, открывает возможности для использования управленческого учета в контроле за энергетической эффективностью и отслеживании показателей углеродного следа. Внедрение этих данных в систему управленческого учета позволяет компаниям и государственным органам точно измерять прогресс в достижении экологических целей, а также корректировать стратегии.

Для мониторинга экологических целей, таких как снижение выбросов или экономия природных ресурсов, используются ключевые показатели эффективности (KPI). Среди них: сокращение углеродного следа, объем переработанных материалов и уровень энергосбережения.

Кроме того, внедрение устойчивых практик, учет экологических затрат, оценка эффективности экологических проектов и внедрение «зеленых» технологий требуют точного контроля и анализа, который может обеспечить управленческий учет. Активное развитие экологических инициатив в Узбекистане требует интеграции этих аспектов в систему управления и учетных процессов на всех уровнях.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Управленческий учёт играет ключевую роль в достижении устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив в условиях современной экономики. Интеграция экологических и

социальных факторов в систему управленческого учета позволяет компаниям не только минимизировать экологические риски, но и эффективно управлять ресурсами, повышать конкурентоспособность, улучшать корпоративную репутацию и обеспечивать долгосрочную прибыльность. Внедрение экологического учета способствует прозрачному мониторингу воздействия деятельности предприятий на окружающую среду, что, в свою очередь, помогает выявлять слабые места и оптимизировать операционные процессы.

Одним из ключевых аспектов является оценка эффективности экологических проектов на основе количественных и качественных показателей, что позволяет принимать обоснованные управленческие решения. Снижение углеродного следа, внедрение ресурсосберегающих технологий и переход к циркулярной экономике становятся приоритетами в устойчивом развитии бизнеса. Кроме того, компании, использующие методы экологического учета, получают преимущество на международных рынках, поскольку соответствуют высоким требованиям глобальных экологических стандартов и повышают свою инвестиционную привлекательность.

Таким образом, управленческий учет становится не только инструментом контроля и планирования, но и основой для формирования стратегий устойчивого развития. Он позволяет бизнесу гармонично интегрировать экономические интересы с экологической ответственностью, создавая прочный фундамент для долгосрочного роста и сохранения природных ресурсов для будущих поколений.

Список использованной литературы

1. Парижское соглашение по климату. URL: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement> (дата обращения: 12.12.2024).
2. Закон Республики Узбекистан «О химических веществах» №ЗРУ-627 от 02.10.2020. URL: <https://lex.uz/docs/5154684> (дата обращения: 12.12.2024).
3. Указ Президента Республики Узбекистан №ПП-6097 «О стратегии экологического развития Республики Узбекистан на 2021–2030 годы» от 30.10.2021. URL: <https://lex.uz/docs/5710983> (дата обращения: 12.12.2024).
4. Кодекс Республики Узбекистан об административных правонарушениях (в редакции 2020 года). URL: <https://lex.uz/docs/4229279> (дата обращения: 12.12.2024).
5. О'Хара С.Л., Стинсон Д.Дж. Управленческий учет и устойчивое развитие: интеграция экологии и социальной ответственности в бизнес // Журнал устойчивого развития. — 2023. — Т. 11. — №4. — С. 112–125.
6. График переработки материалов (2019–2023 гг.). Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. URL: <https://stat.uz> (дата обращения: 12.12.2024).
7. Экологическая стратегия Узбекистана: развитие зеленой экономики. Информационный портал Министерства экологии, охраны окружающей среды и климата Республики Узбекистан. URL: <https://ecology.uz> (дата обращения: 12.12.2024).
8. Программные решения для учета энергозатрат. Международная организация по стандартизации (ISO). URL: <https://www.iso.org> (дата обращения: 12.12.2024).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

